

PROJECTFINANCIERING EN -SAMENWERKING

trans4num is een vierjarig project dat wordt gefinancierd uit het Europese fonds Horizon/CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01-03. Het is een internationale samenwerking tussen de EU en China op het gebied van Nature Based Solutions (NBS) voor nutriëntenbeheer in de landbouw.

Titel project:

Transformatie voor duurzame toevoer en beheer van nutriënten in de akkerbouw

Subsidieovereenkomst nr. : 101081847

Duur: 48 maanden

Budget: 5.034.396,25

www.twitter.com/trans4num

www.linkedin.com/company/trans4num/about/

www.youtube.com/@trans4num/featured

info@trans4num.eu

Onze website

Abonneer je op onze nieuwsbrief

EUROPESE PROJECTPARTNERS

 Germany		
 Denmark		
 Denmark		
 Switzerland		
 Romania		
 Denmark		
 Denmark		
 Hungary		
 Hungary		
 Czech Republic		
 The United Kingdom		
 The Netherlands		
 Hungary		
 The Netherlands		

Transformation for
sustainable nutrient supply
and management

Funded by
the European Union

www.trans4num.eu/en

WAAROM

De huidige moderne landbouw is sterk afhankelijk van het gebruik van minerale voedingsstoffen. Voor de Nederlandse situatie geldt dit vooral voor stikstof (N) en kali (K), maar ook andere voedingsstoffen zijn onmisbaar voor de geteelde gewassen.

Het project **trans4num** heeft de ambitie om de NBS-benadering (Nature Based Solutions) voor duurzame landbouwpraktijken in Europa en China verder te ontwikkelen en breed te promoten. Hierbij ligt de nadruk op circulair nutriënt beheer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van het gebruik van groenbemesters en de inzet van organische reststromen. Ook is er aandacht voor de effecten van organische bemesting op bijv. ziekte- en plaagbeheersing. NBS is de internationale term voor wat wij Natuur Inclusieve Landbouw (NIL) noemen.

HOE

Binnen trans4num wordt ondermeer een aanpak ontwikkeld die de NBS benadering verder meot ondersteunen.

WAAR

De NBS-benadering wordt op vier Europese en 3 Chinese proeflocaties gestest.

Locaties NBS

EU

- Noord Jutland
- Kollumerwaard; Ebelsheerd
- Szigetköz region, Danube valley
- Harpenden; North Wyke

Azië

- Noordoost-Centraal-Mongolië
- Noord-Chinese vlakte- Henan
- Southwest - Chongqing

NBS topic

- Gebruik van groenbemesters en meststoffen van organische oorsprong
- Peulvruchten, gemengde/strokonteelt, agro-forestry
- Gebruik van groenbemesters en meststoffen van organische oorsprong
- Vruchtwisseling, plantaardige bemesting, gebruik van vaste mest
- Verlaging kunstmestgebruik

DOELSTELLINGEN

Het doel van T4N is om innovatieve NBS-praktijken en -trajecten te ontwikkelen en te testen. Deze moeten bijdragen aan de overgang van het huidige landbouwsysteem naar een meer circulair en duurzaam systeem.

S01.

Ontwikkeling en testen van systemisch onderzoek dat de overgang naar meer duurzame landbouw kan bevorderen.

S02.

Meer zicht krijgen op de kansen die de NBS-benadering biedt voor het verduurzamen van de moderne landbouwsystemen.

S03.

Meer grip krijgen op de complexe samenhang bij de NBS-benadering

S04.

Ontwikkeling van een DSS-tool rond circulair nutriëntenbeheer.

S05.

Zorgen voor een geïntegreerde beoordeling van voedselsystemen, waardeketens en aangrijpingspunten van beleidsniveaus voor een robuuste overgang naar een op de natuur gebaseerd beheer van voedingsstoffen in Europa en China.

S06.

Ontwikkeling van praktijkgerichte kennis, en stimulering van kennisdeling die zorgt voor acceptatie van (elementen uit) de NBS-benadering in de dagelijkse praktijk.

S07.

Verbetering van de kennisuitwisseling tussen Europa en China op het gebied van NBS.

Resultaten

Meer kennis van innovatieve NBS-methodes

DSS-tool voor nutriëntenbeheer

Scenario-studies naar de effectiviteit van deze nutriënten support tools

Kennisdeling aan een breed scala van stakeholders

Overige resultaten

Versterking van internationale samenwerking

Ontwikkeling van extra kennis rond de implementatie en acceptatie van nieuwe methodes.

Beter beeld van nutriëntenstromen (op gebiedsniveau)

Beter zicht op de commerciële toepassingskansen van NBS